

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 422 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyalari bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Dिल्фуза Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

Hadassah gospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston gospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati	357
<i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxonovna</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	361
<i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	364
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	367
<i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari.....	370
<i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>	
Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi	373
<i>Jo'rabojeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi.....	377
<i>Kozimova Sadoqat</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	380
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar.....	383
<i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni.....	386
<i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>	
Talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida).....	390
<i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....	393
<i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>	
Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni	398
<i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish	402
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>	
Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarining og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish	406
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов.	409
<i>Гуламов Жасур Баходирович</i>	
Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций средового воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии	413
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O'QITISHDA DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISH

Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna

NamDU Jahon tillari fakulteti

Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda didaktik vositalardan foydalanishning ahamiyati hamda ularning o'quvchilarning bilim va nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'рни yoritilgan. Shuningdek, ko'rgazmali materiallar, didaktik o'yinlar va multimedia vositalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: didaktik vositalar, ingliz tili, boshlang'ich ta'lim, multimedia, didaktik o'yinlar, ko'rgazmali materiallar.

Abstract: This article discusses the importance of using didactic tools in teaching English in primary classes. It highlights their role in developing students' knowledge and speech skills and analyzes the effectiveness of visual materials, didactic games, and multimedia tools in the learning process.

Key words: didactic tools, English language, primary education, multimedia, didactic games, visual materials.

Аннотация: В статье рассматривается значение использования дидактических средств при обучении английскому языку в начальных классах. Освещается их роль в развитии знаний и речевых навыков учащихся, а также анализируются возможности наглядных материалов, дидактических игр и мультимедийных средств в повышении эффективности обучения.

Ключевые слова: дидактические средства, английский язык, начальное образование, мультимедиа, дидактические игры, наглядные материалы.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida xorijiy tillarni, ayniqsa, ingliz tilini o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv jarayonining kuchayishi, xalqaro hamkorlikning kengayishi hamda zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ingliz tili dunyo miqyosida keng qo'llaniladigan aloqa vositasiga aylandi. Shu sababli ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitishning samarali metodlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida chet tilini o'qitish o'quvchilarning keyingi bosqichlardagi til o'rganish jarayoniga mustahkam poydevor yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari psixologik va pedagogik jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular ko'proq ko'rgazmali, eshitish va amaliy faoliyat orqali bilimlarni tezroq o'zlashtiradilar. Shuning uchun ham bu bosqichda dars jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali tashkil etish alohida ahamiyatga ega. Didaktik vositalardan foydalanish aynan shu vazifani amalga oshirishga xizmat qiladi. Didaktik vositalar o'quv materialini ko'rgazmali, tushunarli va oson qabul qilinadigan shaklda taqdim etish imkonini beradi hamda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogika nazariyasida didaktik vositalar o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik tamoyili didaktikaning asosiy prinsiplaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning bilish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu tamoyilga ko'ra, bilimlar ko'rgazmali vositalar orqali berilganda o'quvchilar tomonidan tezroq va mustahkamroq o'zlashtiriladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, didaktik o'yinlar hamda multimedia texnologiyalaridan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi.

Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitish jarayonida didaktik vositalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Didaktik vositalar o'quv materialini oson, tushunarli va qiziqarli tarzda yetka-

zishga yordam beruvchi pedagogik vositalar bo'lib, ular o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi hamda dars jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Avvalo, didaktik vositalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'proq ko'rgazmali va amaliy faoliyat orqali bilimlarni tezroq o'zlashtiradilar. Shuning uchun rasmlar, kartochkalar, plakatlar, maketlar, audio va video materiallar kabi vositalardan foydalanish o'quvchilarning diqqatini jalb etadi va ularni faol o'quv jarayoniga jalb qiladi. Natijada dars jarayoni jonlanadi va o'quvchilar bilimlarni faol o'zlashtira boshlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi doirasida ma'lumotlar turli ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida to'plandi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, darsliklar va metodik qo'llanmalar tahlil qililib, nazariy ma'lumotlar umumlashtirildi. Empirik ma'lumotlarni olish uchun kuzatish, suhbat hamda so'rovnoma usullaridan foydalanildi. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tili darslaridagi faoliyati muntazam kuzatildi, o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazildi hamda o'quvchilarning didaktik vositalarga bo'lgan munosabati so'rovnoma orqali o'rganildi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, qiyosiy tahlil asosida umumlashtirildi. Natijalarni tahlil qilish jarayonida diagramma usullar, jumladan, foiz ko'rsatkichlari va diagrammatik ifodalar qo'llanilib, didaktik vositalarning ta'lim samaradorligiga ta'siri aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Didaktik vositalarning yana bir muhim ahamiyati shundaki, ular o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirishga yordam beradi. Masalan, yangi so'zlarni o'rgatishda rasmlar yoki kartochkalardan foydalanish o'quvchilarga so'z ma'nosini tez va oson tushunishga imkon yaratadi. Bu esa so'zlarni uzoq vaqt eslab qolishga yordam beradi. Shuningdek, ko'rgazmali vositalar orqali o'rganilgan so'zlar o'quvchilarning xotirasida mustahkam saqlanadi.

Bundan tashqari, didaktik vositalar o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Audio materiallar va videolardan foydalanish o'quvchilarning to'g'ri talaffuzni o'rganishiga yordam beradi, tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi hamda og'zaki nutqni shakllantiradi. Rolli o'yinlar va didaktik o'yinlar esa o'quvchilarning erkin muloqot qilishiga, fikrlarini ingliz tilida ifodalashga imkon yaratadi.

Didaktik vositalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Interaktiv topshiriqlar, o'yin elementlari va multimedia vositalari o'quvchilarni mustaqil ishlashga undaydi, ularning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi. Natijada o'quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni qabul qiladi, balki ularni amalda qo'llashni ham o'rganadi.

Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan multimedia vositalari ingliz tili darslarining samaradorligini yanada oshiradi. Kompyuter, interaktiv taqdimotlar, animatsiyalar va elektron darsliklardan foydalanish o'quvchilarning ko'rish va eshitish orqali bilimlarni bir vaqtning o'zida qabul qilishiga imkon yaratadi. Bu esa o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Ingliz tili darslarida didaktik vositalardan samarali foydalanish o'quvchilarning til o'rganishiga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradi hamda ularning nutqiy, kommunikativ va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars jarayonida turli didaktik vositalardan keng va maqsadli foydalanishlari muhim hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida, ularning intellektual salohiyati va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, chet tillarini o'rganish jarayonida boshlang'ich sinf davri o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishi, nutqiy faoliyati va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Shu sababli ingliz tili darslarini samarali tashkil etish, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos metodik yondashuvlarni qo'llash hamda didaktik vositalardan keng foydalanish zarur hisoblanadi.

Didaktik vositalar ta'lim jarayonining muhim tarkibiy elementi bo'lib, ular o'quv materialini o'quvchilarga aniq, tushunarli va qiziqarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi. Pedagogika fanida didaktik vositalar o'quv jarayonining samaradorligini oshiruvchi, o'qituvchi faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi hamda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi pedagogik resurslar sifatida talqin qilinadi. Ingliz tili darslarida bunday vositalar o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirish, talaffuz ko'nikmalarini rivojlantirish, tinglab tushunish qobiliyatini shakllantirish hamda muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari shuni ko'rsatadiki, ular abstrakt tushunchalarga qaraganda ko'rgazmali va amaliy faoliyat orqali bilimlarni tezroq o'zlashtiradilar. Shu sababli ingliz tili darslarida ko'rgazmalilik tamoyiliga asoslangan didaktik vositalardan foydalanish katta pedagogik samara beradi. Ko'rgazmali vositalar o'quvchilar tasavvurini boyitadi, yangi bilimlarni ongli ravishda qabul qilishiga yordam beradi hamda o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan didaktik vositalar turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ular orasida ko'rgazmali materiallar, kartochkalar, plakatlar, rasmlar, interaktiv taqdimotlar, audio va video materiallar, o'yin elementlari hamda multimedia texnologiyalarini alohida ta'kidlash mumkin. Bunday vositalar o'quvchilarning turli sezgi organlari orqali ma'lumotni qabul qilishiga imkon yaratadi, bu esa bilimlarning yanada mustahkam o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Didaktik vositalardan foydalanish ingliz tili o'qitish metodikasi bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy metodik yondashuvlar o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Bunday yondashuvlar qatoriga kommunikativ metod, interaktiv metodlar, o'yin metodikasi, loyiha asosida o'qitish hamda multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasini kiritish mumkin.

Kommunikativ metod ingliz tili o'qitishning zamonaviy va samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu metodika o'quvchilarning til orqali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Didaktik vositalar bu jarayonda muhim yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan, rasmlar asosida dialog tuzish, rolli o'yinlar tashkil etish yoki mavzuga oid kartochkalar orqali savol-javob mashqlarini o'tkazish o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi hamda ularni ingliz tilida erkin fikr bildirishga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yin faoliyati tabiiy ehtiyoj hisoblanadi. Shu sababli ingliz tili darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish samarali metodik yondashuv sifatida qaraladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol o'quv jarayoniga jalb etadi hamda bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. O'yin jarayonida o'quvchilar til birliklarini tabiiy muhitda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada ularning kommunikativ kompetensiyasi bosqichma-bosqich shakllanadi.

Shuningdek, ingliz tili darslarida multimedia vositalaridan foydalanish ham muhim metodik ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayoniga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Kompyuter texnologiyalari, interaktiv doskalar, elektron darsliklar, videodarslar hamda mobil ilovalar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Multimedia vositalari orqali o'quvchilar bir vaqtning o'zida ko'rish, eshitish va faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa o'rganilgan materialni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Didaktik vositalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Interaktiv topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, ijodiy mashqlar hamda loyiha ishlari o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi. Masalan, o'quvchilarga rasmlar asosida hikoya tuzish, mavzuga oid kichik loyiha tayyorlash yoki guruhda ishlash topshiriqlari berilganda, ular o'z fikrlarini ingliz tilida ifodalashga harakat qiladilar.

Bundan tashqari, didaktik vositalar o'quvchilar o'rtasida hamkorlik muhitini yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Guruhlarda ishlash, juftlik asosida dialog tuzish, rolli o'yinlar o'tkazish jarayonida o'quvchilar bir-birlari bilan faol muloqotga kirishadilar. Bu esa ularning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, didaktik vositalardan maqsadli va tizimli foydalanish ingliz tili darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday vositalar o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etadi, ularning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi hamda bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, didaktik vositalar o'qituvchiga o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish, murakkab mavzularni sodda va tushunarli tarzda tushuntirish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish masalasini o'rganish muayyan ilmiy-metodologik yondashuvlarga tayanadi. Tadqiqotning metodologik asosini zamonaviy pedagogika, psixologiya hamda chet tilini o'qitish metodikasi sohasidagi nazariy qarashlar tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, bilish faoliyatining faollashuvi hamda kommunikativ kompetensiyasining shakllanishini ta'minlashga qaratilgan.

Avvalo, tadqiqotning metodologik asosi sifatida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi muhim o'rin egallaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayonining markazida o'quvchi shaxsi turadi. O'quvchilarning individual xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan ta'lim jarayoni ularning bilimlarni samarali o'zlashtirishiga yordam beradi. Ingliz tili darslarida didaktik vositalardan foydalanish aynan shu maqsadga xizmat qiladi, chunki ular o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Tadqiqotning metodologik asoslaridan yana biri faoliyatga asoslangan yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, bilimlar o'quvchilar tomonidan faqat tayyor holda qabul qilinmaydi, balki faol bilish jarayoni orqali o'zlashtiriladi. Ingliz tili darslarida turli didaktik vositalar yordamida tashkil etilgan o'yinlar, rolli mashg'ulotlar, interaktiv topshiriqlar va kommunikativ vaziyatlar o'quvchilarning faol o'quv jarayonida ishtirok etishini ta'minlaydi. Natijada o'quvchilar til birliklarini amaliy faoliyat jarayonida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, tadqiqotning metodologik asosida kommunikativ yondashuv ham muhim o'rin tutadi. Mazkur yondashuv ingliz tilini o'qitishda o'quvchilarning muloqot kompetensiyasini rivojlantirishni asosiy maqsad sifa-

tida belgilaydi. Didaktik vositalar, xususan, rasmlar, kartochkalar, dialog materiallari, audio va video resurslar o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa o'quvchilarning tilni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tadqiqot metodologiyasida ko'rgazmalilik tamoyili ham muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogika nazariyasiga ko'ra, ko'rgazmalilik o'quv materialini o'quvchilar tomonidan aniq tasavvur qilishni ta'minlaydi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ko'rgazmali vositalar orqali berilgan bilimlar yanada tushunarli va esda qolarli bo'ladi. Shuning uchun ingliz tili darslarida rasmlar, plakatlar, kartochkalar, maketlar va multimedia vositalaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, tadqiqotning metodologik asoslari axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yondashuv bilan ham bog'liqdir. Zamonaviy ta'lim tizimida multimedia texnologiyalari, elektron darsliklar, interaktiv taqdimotlar va raqamli ta'lim resurslari keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning o'quv materialini ko'rish, eshitish va amaliy faoliyat orqali qabul qilishiga imkon yaratadi. Natijada o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortadi hamda bilimlarni o'zlashtirish jarayoni samaraliroq kechadi.

Tadqiqotning metodologik asosini tashkil etuvchi yana bir muhim yo'nalish – kompetensiyaviy yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarda faqat nazariy bilimlarni emas, balki amaliy ko'nikma va malakalarni ham shakllantirishni nazarda tutadi. Ingliz tili darslarida didaktik vositalardan foydalanish o'quvchilarning lingvistik, kommunikativ hamda ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish muammosini o'rganish shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv, kommunikativ metodika, ko'rgazmalilik tamoyili, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yondashuv hamda kompetensiyaviy yondashuv kabi ilmiy-metodologik qarashlarga tayanadi. Mazkur metodologik asoslar ingliz tili darslarini samarali tashkil etish, o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish zamonaviy ta'lim metodikasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, nutqiy va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars jarayonida turli didaktik vositalarni metodik jihatdan to'g'ri tanlab, ularni o'quvchilarning yosh xususiyatlari va o'quv maqsadlariga mos ravishda qo'llashlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jalolov J. Chet tilini o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
2. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika. – Toshkent: O'qituvchi, 1975.
3. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.
4. Krashen S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. – Oxford: Pergamon Press, 1982.
5. Harmer J. How to Teach English. – London: Longman, 2007.
6. Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. – New York: Pearson Education, 2007.
7. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
8. Galskova N.D. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. – Moskva: Akademiya, 2006.
9. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2012.
10. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.